

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 304 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	

TA'LIM TURIZMI VA MADANIY MEROS: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TUTGAN O'RNI

Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich

“Alfraganus university” nodavlat oliy ta'lim tashkiloti Xalqaro turizm menejmenti kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbekiston madaniyati Markaziy Osiyo xalqlarining ko'p asrlik an'analari va turmush tarzi bilan chambarchas bog'liq boy tarixga ega. Buyuk Ipak yo'lining chorrahasida joylashgan O'zbekiston hududida ko'plab me'moriy yodgorliklar, qadimiy qal'alar va qasrlar, sirli va noyob tabiat yodgorliklari hamda folklor elementlari joylashgan bo'lib, ularning aksariyati hozirda YuNESKOning Butunjahon merosi obyektlari tomonidan muhofaza qilinmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistonning ta'lim turizmi va madaniy merosning o'zaro ta'siri ko'rib chiqilgan. Maqolada turizmning ta'lim xususiyatlari va ta'lim turizmi tajribasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: turizm, ta'lim turizmi, ta'lim, madaniy meros, yodgorliklar, ansambllar, diqqatga sazovor joylar.

Abstract: The culture of Uzbekistan has a rich history closely connected to the centuries-old traditions and lifestyle of the peoples of Central Asia. The territory of Uzbekistan, situated at the crossroads of the Great Silk Road, is home to numerous architectural monuments, ancient castles and palaces, mysterious and unique natural landmarks, and elements of folklore, most of which are currently under the protection of UNESCO World Heritage Sites. This article examines the interaction between educational tourism and the cultural heritage of Uzbekistan. The article highlights the educational aspects of tourism and provides an overview of educational tourism experiences.

Key words: tourism, educational tourism, education, cultural heritage, monuments, ensembles, attractions.

Аннотация: Культура Узбекистана имеет богатую историю, тесно связанную с многовековыми традициями и бытом народов Центральной Азии. Территория Узбекистана, расположенная на перекрестке Великого Шёлкового пути, включает множество памятников архитектуры, старинных замков и дворцов, загадочных и уникальных памятников природы и элементов фольклора, большинство из которых в настоящее время находятся под охраной объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В данной статье рассматривается взаимодействие познавательного туризма и культурного наследия Узбекистана. В статье представлены образовательные особенности туризма и опыт познавательного туризма.

Ключевые слова: туризм, познавательный туризм, образование, культурное наследие, памятники, ансамбли, достопримечательные места.

KIRISH

Madaniy meros O'zbekistonda turizm sohasi uchun eng jozibali manbalardan biridir. Mamlakatimiz hududlarida ko'plab noyob madaniy meros obyektlari mavjud bo'lib, ular tarixiy va madaniy yodgorliklar sifatida hisobga olingan. Ular arxitektura, arxeologiya, tarix va monumental san'at turlariga bo'linadi. O'zining noyob arxitekturasi, madaniy merosi yodgorliklari, qadimiy do'konlari va hunarmandlar ustaxonalari bilan ajralib turadigan mamlakatimizning eng qadimiy shaharlariga sayohat, shubhasiz, har bir sayohatchiga yorqin va unutilmas taassurotlar qoldiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim turizmi va madaniy meros faoliyatini shakllantirish va joriy etish murakkab jarayon bo'lib, ko'plab omillarga bog'liqdir. Ushbu jarayonlarning nazariy jihatlarini ishlab chiqib, amaliyotga tadbiiq etish bo'yicha yetakchi xorijlik olimlardan Amie Matthews, Hazel Andrews, Takamitsu Jimura, rus olimlaridan esa A.B. Barlukova, Ch.B. Sunduyev va T.Yu. Tixanovalar madaniy meros obyektlari va ularning turizmdagi ahamiyati

haqida keng mulohaza yuritishgan. Shu bilan birga, mamlakatimiz olimlaridan A. Abduvoxidov, A. Norchayev, Sh. Sayfutdinov hamda S. Xalilovlar tomonidan ta'lim turizmi va madaniy meros turlarini takomillashtirish, shuningdek, zamonaviy boshqaruv tizimini joriy etish bo'yicha bir qancha ilmiy taklif va mulohazalar ilgari surilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ta'lim turizmi va madaniy meros resurslarining mamlakatimiz turizmidagi ahamiyati, xalqlar va millatlar o'rtasidagi o'rni va roli, shakllanishi va rivojlanishi, mavjud hamda potensial imkoniyatlari tahlil qilindi. Mavjud adabiyotlarni o'rganib, muvaffaqiyatli o'zgarishlar va ta'lim turizmidagi amalga oshirilayotgan misollar keltirildi. Maqolada ta'lim turizmini rivojlantirish va madaniy meros resurslaridan samarali foydalanish orqali yaqin yillarda kutilayotgan g'oyalar hamda taklif-mulohazalar aniqlanib, kerakli takliflar berildi.

Insonlarning xohish-istaklarining o'zgarishi, innovatsion taraqqiyot, siyosiy va iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlar kabi omillar turizmga ta'sir qilishi mumkinligi aniqlandi. Bu borada mutaxassislar fikrini o'rgangan holda kuzatish, qiyoslash, tizimli va qiyosiy tahlil hamda ekspert baholash kabi usullar orqali turizm sohasining tarkibiy qismlarini rivojlantirish yo'nalishlarini belgilab berish usuli taklif etilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hech kimga sir emas, O'zbekiston o'zining boy madaniy va tarixiy merosi, betakror me'morchiligi va san'atiga ega. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Xiva, Urganch, Termiz va Qoraqalpog'istonning qadimiy tarixiy obidalarini O'zbekistondagi tarixiy va ma'rifiy turizmning asosiy poydevori hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida moddiy madaniy meros, muzey eksponatlari, arxeologiya hamda madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi sohasida maxsus vakolatli davlat boshqaruv organi – Madaniy meros agentligi hisoblanadi.

Madaniy meros agentligi dastlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-iyundagi "O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi faoliyatini tashkil etish hamda sohani innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5150-son¹ qarori asosida tashkil etilgan. Shundan so'ng, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-14-son² Farmoni asosida alohida agentlik sifatida qayta tashkil etildi. Shuningdek, 2023-yil 1-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'muriy islohotlar doirasida madaniy meros sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-177-son³ qarori asosida agentlik faoliyat yo'nalishlari belgilandi.

Madaniy meros agentligining vazifalari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 649-son⁴ qaroriga muvofiq belgilandi va ular quyidagilardan iborat: moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasida; muzeylar sohasida; alohida muhofaza qilinadigan tarixiy-madaniy hududlar sohasida; arxeologiya sohasida; mamlakatimiz va xorijdagi madaniy boyliklar sohasida.

Ta'lim turizmi turizm pedagogikasining muhim tushunchalaridan biridir. Ta'lim turizmi bir vaqtning o'zida pedagogik ta'sirning 6 ta tarkibiy qismini — o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish, sog'lomlashtirish, kasbga yo'naltirish, talabalarning ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishga imkon beradi. U tobora ko'proq shaxsning uyg'un rivojlanishiga, sog'lig'ini mustahkamlashga va insonning madaniy-ma'rifiy darajasini oshirishga ulkan hissa qo'shadigan faol dam olish vositasi sifatida foydalanilmoqda. Uning rivojlanishining eng muhim omili mamlakatimiz barcha mintaqalarining tabiiy, rekreatsion va madaniy salohiyati, ya'ni muzey-qo'riqxonalar, tematik va mintaqaviy muzeylar, ma'naviy-ma'rifiy markazlar, qo'riqxonalar, yodgorlik majmualari, madaniyat, sport, transport, aloqa, savdo muassasalari, agrosanoat majmuasi, turli xil tabiat va arxitektura yodgorliklaridir.

Turizmning ushbu turi mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan quyidagicha izohlanadi:

"Ta'lim, qiziquvchanlik va boshqa ilmiy qiziqishlarini amalga oshirish uchun turistik sayohatlar, ekskursiyalar."

"Ta'lim muassasalarining o'quv dasturlarida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida amalga oshiriladigan o'quv turlari."

"Ta'lim olish uchun (umumiy, maxsus, qo'shimcha) 24 soatdan 6 oygacha bo'lgan muddatga, malaka oshirish uchun esa kurslar yoki stajirovkalar shaklida vaqtincha yashab turgan mamlakat (joy) manbalaridan daromad olish bilan bog'liq faoliyatni amalga oshirmaslik"dan iborat.

1 <https://www.lex.uz/search/all?actnum=5150&lang=3>

2 <https://www.lex.uz/docs/6369997>

3 <https://www.lex.uz/docs/6481847>

4 <https://www.lex.uz/docs/-5681343>

Jahon Sayyohlik Tashkiloti (UNWTO) tomonidan ishlab chiqilgan turizm statistikasi bo'yicha xalqaro tavsialarga ko'ra, "turizm" tushunchasi sayohatchilarning odatdagi muhitidan tashqarida bo'lgan har qanday asosiy manzilga bir yildan kam muddatga sayohat qilish faoliyatini anglatadi. "Ta'lim va kasb-hunar ta'limi" uchun sayohatlar qisqa muddatli kurslarda qatnashish, ma'lum o'quv dasturlarini (rasmiy yoki norasmiy) bajarish yoki rasmiy kurslar orqali ma'lum ko'nikmalarni egallash kabi asosiy faoliyat bilan bog'liq.

Ta'lim turizmi fuqarolarni o'qitish va tarbiyalashning turli muammolarini hal qilishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Bu turizm yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash uchun eng muhim ahamiyatga ega. Havaskor turizm ushbu yosh toifasiga nisbatan eng katta ta'lim salohiyatiga ega. Havaskor turizmining ta'lim xususiyatlari o'zaro bog'liq bo'lib, ikkita amalga oshirish darajasiga ega:

Turistik faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kasbiy va boshqa amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish.

Turizm jarayonida inson tanishadigan ijtimoiy-madaniy va tabiiy jarayonlar va hodisalar, madaniy va tabiiy meros obyektlari to'g'risida bilim va taassurotlarning to'planishi.

Turizmining ta'lim xususiyatlarining muhim ahamiyati shundaki, u yoshlarga asosiy umumiy ta'lim dasturlarida ko'zda tutilmagan bilim va ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatini beradi. Havaskor turizmining turli xil yo'nalishlari bilan shug'ullanish, masalan, turizmining ma'lum bir turiga mos keladigan transport vositalarini o'zlashtirishga imkon yaratadi: suv, chang'i, velosiped, mototsikl, avtomobil, ot va boshqalar. Muayyan texnik vositalarni boshqarish ko'nikmalariga qo'shimcha ravishda, sayyoh ularning dizayni va operatsion xususiyatlarini, ularga g'amxo'rlik qilish standartlari va usullarini, ularni ta'mirlash va saqlash bo'yicha bilimlarni egallashi kerak. Ya'ni, bu faoliyat boshqa sohalarda olish mumkin bo'lmagan ko'plab maxsus bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda ko'plab ixtisoslashtirilgan sog'lomlashtirish-ta'lim lagerlari mavjud. Tematik tadbirlar va barcha kurslar ma'lum bir bilim sohasi yoki tarixiy davrga sho'ng'ish bilan o'tkaziladi. Tarix, adabiyot, madaniyatshunoslik, ekologiya, aniq fanlar va boshqa yo'nalishlar bo'yicha yozgi maktablar tashkil etiladi.

Turistik xizmatlar bozorida turistik biznes bilan bog'liq mutaxassisliklar va yo'nalishlar talabalari uchun eng ko'p o'quv va ilmiy sayohatlar taklif etiladi. Xususan, "tarixiy-madaniy turizm", "turizm va mehmondo'stlik", "mehmonxona biznesi" va boshqa yo'nalishlarda ta'lim olish maqsadidagi o'quv jarayonlarida bunday sayohatlarda ishtirok etmaslik mumkin emas. Turizm va mehmondo'stlik sohasidagi bo'lajak mutaxassislar uchun ekskursiyalardagi tadbirlar kasbiy kompetentsiyalarni shakllantirish, dunyoqarashni kengaytirish, sayohat ishtirokchilarining muloqot qobiliyatlari va madaniyatlararo almashinuvini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi zarur.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda professional ta'lim turizmi biroz bir xil ko'rinishga ega. Bo'lajak mutaxassislar uchun o'quv dasturlarining aksariyati o'xshash tuzilishga va standart dasturlar majmuasiga ega bo'lib, ular odatda uchta tarkibiy qismni o'z ichiga oladi: o'qitish, amaliyot, va sertifikat (diplom). Aslida, professional ta'lim turining har bir dasturi har bir turistik mutaxassislik uchun alohida tuzilishi va har bir guruh uchun alohida moslashtirilishi kerak. Mutaxassislarni tayyorlashning respublika tizimi ta'lim turizmi va madaniy meros uchun kadrlar tayyorlashni o'z ichiga olishi zarur.

Hozirgi vaqtda mahalliy va xorijiy ta'limning ijobiy tajribasidan foydalanib, ta'lim va madaniy meros sohasida professional kadrlar tayyorlashning yangi, zamonaviy tizimini yaratishni boshlash kerak. Kasbiy tuzilmaning rivojlanishini ta'minlash uchun barcha toifadagi professional kadrlar va ijtimoiy aktivlarni asosiy va uzluksiz o'qitishni o'z ichiga olgan kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirish zarur. Uning asosiy vazifalaridan biri ixtisoslashtirilgan o'quv yurtlari va ularning bo'linmalarini (kollejlar, texnikumlar, universitetlar, kurslar va boshqalar), pedagogika universitetlari va institutlarini, shuningdek, mustaqil o'quv seminarlarini (odatda bir martalik) uslubiy ta'minlashdir.

Quyidagi funksiyalar butun respublika ta'lim tizimiga birlashtirilishi mumkin: ma'lum bir malaka va tajribaga ega bo'lgan kadrlarga bo'lgan ehtiyojni prognozlash; turizm muammolari bo'yicha uslubiy konferensiyalar, ko'rgazmalar, simpoziumlar va seminarlar tashkil etish va o'tkazish markazlarini tashkil etish; darsliklar, o'quv qo'llanmalar, o'quv dasturlarini chiqarish bo'yicha nashriyot faoliyatini olib borish; o'quv dasturlarini amalga oshirish bo'yicha mintaqalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlash.

O'qituvchilar va mutaxassislarni tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha sirtqi kurslar amaliyoti keng qo'llanilishi kerak. Ularning o'quv soatlari soni 144 dan 500 gacha bo'lishi mumkin. Turistik uchrashuvlar, ixtisoslashtirilgan dala lagerlari va turizm hamda o'lkashunoslik musobaqalari paytida o'quv-mashg'ulot va tarbiyaviy ishlarni olib boradigan qo'shimcha ta'lim o'qituvchilari uchun har yili seminarlar o'tkazish zarur.

Turizm kadrlarini kasbiy tayyorlashning asoslaridan biri davlat va jamoat tashkilotlarining qo'shma o'quv tuzilmalarini yaratish bo'lishi mumkin. Bu ta'lim turizmini tashkil etish uchun turistik xodimlar va mutaxassislarning asosiy va uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishga imkon beradi.

Zamonaviy axborot va turizm texnologiyalari turistik va axborot markazlari faoliyatida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda, bu esa madaniy va tabiiy meros obyektlaridan turistik foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Meros obyektlarini amaliyotga joriy etish zamonaviy turizm texnologiyalari hamda mahalliy

va xorijiy sayyohlik bozorlariga keng kirish orqali mahalliy va xorijiy sayyohlarni qabul qilish va ularga xizmat ko'rsatishni kengaytiradi va yaxshilaydi. Bu jarayon mazkur markazlarning moliyaviy holatini mustahkamlashga yordam beradi, natijada ko'plab professional, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilishda va moliyaviy mustaqillikka erishishda katta ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim turizmi va madaniy merosning o'zaro bog'liqligi o'quv-ko'rgazmali ekskursiyalar, madaniy-etnografik ekspeditsiyalar, turizm sayohatlari va poxodlar (hiking) orqali yoshlarni eng yaxshi milliy an'analarda o'qitish va tarbiyalash uchun eng qulay sharoitlarni yaratadi. Turizm orqali yoshlar va o'spirinlarni Vatanning ma'naviy merosini, uning madaniyati, tarixi va tabiatini yaqindan o'rganish hamda ushbu o'rganish jarayoniga faol jalb qilish juda muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida o'zining noyob tabiiy va madaniy salohiyati bilan yaqin va uzoq xorijlik sayyohlar uchun yangi yo'nalishga ega bo'lib, turizm sohasida ta'lim turizmini zamonaviy tarzda rivojlantirish va takomillashtirish uchun barcha zarur asoslarga ega. Har qanday turistik muassasa dastlab yangi yo'nalishlardan foydalanishda biroz hayiqadi, chunki bu faoliyat yuqori xavf darajasi, noaniqlik, yakuniy natijalarni prognoz qilishdagi qiyinchiliklar hamda mijozlar bilan ishlash mexanizmini takomillashtirish zarurati bilan tavsiflanadi. Biroq, yangi turizm turlarini zamonaviy asosda yaratish va amalga oshirish malakali yondashuv orqali katta daromad va foyda keltirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, turizm sohasida professional kadrlar tayyorlash va zamonaviy ta'lim turlarini joriy etishda rivojlangan mamlakatlarning ilg'or tajribalaridan samarali va oqilona foydalanish dolzarb ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Norchayev A., Raximova D. Mintaqaviy turizm resurslari. Darslik. TDiy. – T.: «YANGI NASHR», 2022. – 245 b.
2. Matthews, A. Ethnographic approaches to tourism research. In W. Hillman & K. Radal (Eds.), *Qualitative Methods in Tourism Research: Theory and Practice* (pp. 50-71). 2018.
3. Алексеев Ю.В., Сомов Г.Ю. Объекты культурного наследия: учебник. Т. I, II. – Москва: Проспект, 2016. – 560 с.
4. Madaniy meros agentligi. Rasmiy sayt. URL: <https://madaniymeros.uz>.
5. UNESCO. *The Contribution of Cultural and Natural Heritage to Sustainable Tourism Development*. Paris: UNESCO, 2019.
6. Timurova N., Usmanov O. O'zbekistonning madaniy merosidan turizmga foydalanish. Monografiya. – T.: "Turon Press", 2021. – 180 b.
7. World Tourism Organization (UNWTO). *Global Report on Cultural Tourism and Its Impact on Sustainable Development*. Madrid: UNWTO, 2020.
8. Xonimova G. Madaniy meros resurslarini saqlash va ulardan foydalanishning zamonaviy yondashuvlari. – Samarqand, 2023. – 190 b.
9. Smith, M. K., & Robinson, M. (Eds.). *Cultural Tourism in a Changing World: Politics, Participation, and (Re)presentation*. Clevedon: Channel View Publications, 2006.
10. Tursunov J. O'zbekistonda ta'lim turizmi rivoji: tahlil va istiqbollar. Ilmiy maqola. Turizm va mehmondo'stlik xalqaro jurnali, 2024. – №3. – 45-58 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

